

Vanessa Miguel da Silva

APLICAÇÃO DE BIOFILMES BACTERIANOS NA RECUPERAÇÃO DE
SOLOS DEGRADADOS E DESENVOLVIMENTO DE BIOSENSORES
PARA PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS

Rio de Janeiro

2025

1. Introdução

Os desastres naturais, como enchentes e deslizamentos de terra, geram impactos devastadores sobre comunidades e o meio ambiente. Diante desse cenário, torna-se urgente o desenvolvimento de tecnologias sustentáveis que auxiliem na recuperação de solos degradados e na prevenção de catástrofes. Este projeto propõe a utilização de bactérias formadoras de biofilmes como agentes estabilizadores do solo e, inovadoramente, a aplicação de bactérias geneticamente modificadas para atuar como sensores biológicos de alerta precoce em áreas de risco.

2. Objetivo Geral

Desenvolver um método sustentável de recuperação de áreas degradadas por meio da aplicação de biofilmes bacterianos e implementar um sistema de alerta biológico para monitorar solos sujeitos a desastres naturais.

3. Objetivos Específicos

Selecionar bactérias capazes de formar biofilmes resistentes em condições ambientais extremas.

Aplicar biofilmes bacterianos para aumentar a coesão e a retenção de água no solo.

Utilizar *Escherichia coli* geneticamente modificada para fluorescer em resposta à saturação hídrica, permitindo a detecção precoce de riscos de enchentes e deslizamentos.

Avaliar a eficácia do método na recuperação do solo e no monitoramento ambiental.

4. Justificativa

O uso de biofilmes bacterianos como “cimento biológico” oferece uma alternativa ecológica e de baixo custo em comparação a técnicas tradicionais de estabilização de

solo. Além disso, a criação de um sistema de alerta baseado em bactérias fluorescentes adiciona uma camada de segurança inédita, proporcionando um meio rápido e visual de identificação de áreas vulneráveis.

Essa abordagem integra biotecnologia e conservação ambiental, alinhando-se aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.

5. Fundamentação Teórica

Biofilmes: são comunidades de bactérias envolvidas por uma matriz extracelular que promove adesão e proteção em superfícies. No solo, atuam unindo partículas, aumentando a resistência contra erosão e favorecendo a retenção hídrica.

Bactérias Seleccionadas:

Bacillus subtilis (formação robusta de biofilme).

Pseudomonas fluorescens (produção de substâncias adesivas).

Rhizobium spp. (fixação de nitrogênio e contribuição para a fertilidade do solo).

Escherichia coli Geneticamente Modificada: linhagens projetadas para expressar proteínas fluorescentes (GFP) em resposta a estímulos de alta umidade no solo.

6. Metodologia

Isolamento e Crescimento Bacteriano: Cultivo das cepas seleccionadas em meios de cultura como Tryptic Soy Agar (TSA) e Luria-Bertani (LB) para produção de biofilmes robustos.

Aplicação no Solo: Inoculação dos biofilmes em solos degradados, seguida de monitoramento da coesão, capacidade de retenção de água e resistência à erosão.

Desenvolvimento de Sistema de Alerta Biológico: Implementação de *Escherichia coli* modificada para fluorescência sob alta saturação hídrica. As bactérias serão aplicadas em áreas-chave. Em caso de forte absorção de água (indicando riscos de enchentes ou deslizamentos), as bactérias fluorescerão sob luz UV portátil, proporcionando um alerta precoce.

7. Resultados Esperados

Aumento da resistência estrutural do solo.

Melhora significativa na retenção de água em solos tratados.

Estímulo à recuperação da vegetação nativa, favorecendo a biodiversidade.

Estabelecimento de um sistema de alerta visual rápido e de baixo custo, capaz de prevenir acidentes e salvar vidas.

8. Impacto Ambiental e Social

A aplicação de biofilmes bacterianos elimina a necessidade de soluções artificiais agressivas, promovendo uma recuperação ambiental limpa, sustentável e autossuficiente. O sistema de alerta biológico pode ser replicado em áreas de risco em todo o país, contribuindo para a segurança de comunidades vulneráveis.

9. Referências

FLEMMING, H. C.; WINGENDER, J. The biofilm matrix. *Nature Reviews Microbiology*, v. 8, n. 9, p. 623–633, 2010.

ROGERS, J. K. et al. Synthetic biosensors for precise gene control and real-time monitoring of metabolites. *Nucleic Acids Research*, v. 43, n. 15, p. 7648–7660, 2019.

DONLAN, R. M. Biofilms: Microbial life on surfaces. *Emerging Infectious Diseases*, v. 8, n. 9, p. 881–890, 2002.